

the auditorium of

rotting
souls

Rotting sounds – Embracing the temporal deterioration of digital audio

Most of today's media output, be it audio or video, is produced and stored in the digital domain. Although digital data are adorned by the myth of lossless transmission and migration, everyday experience does prove the existence of degradation and, ultimately, data loss in various forms. This pertains to the physical nature of storage media and playback devices as well as to media formats and software in the context of their technological infrastructure. Our project of artistic research strives to elaborate on the causes, mechanisms and effects of such deterioration, specifically in the context of digital audio. Since degradation cannot be avoided on principle, it is our general aim to unearth latent degrees of freedom pertaining to the artistic practice in the omnipresence of decay.

The project is a cooperation of the University of Music and Performing Arts, the University of Applied Arts and the Academy of Fine Arts, all in Vienna. It is funded by the Austrian Science Fund (FWF) as project AR445-G24.

Project Team: Thomas Grill, Till Bovermann, Almut Schilling

Website: <http://rottingsounds.org>

Auditorium of rotting sounds

The auditorium was a former veterinary anatomy lecture hall and was later used as a theater. After the renovation of the entire building - now serving as the university library, i.a. - this part was no longer used. With the start of our research project in May 2018, we were provided the room to use it for our experiments with sounds and materials.

Conceptually, we refer to the legendary Mold museum (Schimmelmuseum) by artist Dieter Roth. Roth is well-known for his works with (bio-)degradable art and established his Schimmelmuseum in 1992 both as a workplace and a museum for the produced works. With the opening of the auditorium as a semi-permanent listening space in March 2019, we extend our scope with invited and commissioned works by other artists, all dealing with temporal aspects of sound.

The Auditorium is open for visits on Wednesdays from 5pm through 7pm and on Fridays from 2pm through 3pm - except from closing days of the university.

Contact: auditorium@mdw.ac.at

Verrottende Klänge – über den zeitlichen Verfall von digitalem Audio: sich dem Verderben hingeben

Der Großteil des heutigen Medienangebots, Audio wie Video, wird in digitaler Form produziert und gespeichert. Digitale Daten sind vom Mythos der verlustfreien Übertragung und Umwandlung umrankt, obwohl die tägliche Erfahrung beweist, dass Daten einem Verfallsprozess unterliegen, und sich letztendlich auf verschiedene Weise zersetzen. Dies betrifft die Physis von Speichermedien und Abspielgeräten wie auch Medienformate und Software im Kontext ihrer technologischen Infrastruktur. Unser Projekt künstlerischer Forschung beschäftigt sich mit den Ursachen, Mechanismen und Effekten solcher Verfallserscheinungen, speziell im Kontext von digitalen Klängen. Da Degradation prinzipiell nicht verhindert werden kann, ist es unser wesentlichstes Anliegen, der künstlerischen Praxis verborgene Freiheitsgrade im Umgang mit der Allgegenwart des Verderbens zu offenbaren.

Das Projekt ist eine Kooperation der Universität für Musik in darstellende Kunst, der Universität für Angewandte Kunst und der Akademie der bildenden Künste, alle in Wien. Es wird durch den Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF gefördert als Projekt: AR445-G24.

Projekt-Team: Thomas Grill, Till Bovermann, Almut Schilling

Website: <http://rottingsounds.org>

Das Auditorium of rotting sounds

Das Auditorium wurde als Hörsaal für Veterinäranatomie erbaut und später als Theater genutzt. Nach der Renovierung des Gesamtgebäudes, das jetzt unter anderem als Universitätsbibliothek dient, wurde dieser Teil nicht mehr genutzt. Mit dem Start unseres Forschungsprojekts im Mai 2018 wurde uns der Raum für unsere Experimente mit Klängen und Materialien zur Verfügung gestellt.

Konzeptionell orientieren wir uns am legendären Schimmelmuseum des Künstlers Dieter Roth. Roth ist bekannt für seine Arbeiten mit (biologisch) abbaubarer Kunst und gründete sein Schimmelmuseum 1992 als Arbeitsplatz und als Museum für die produzierten Werke. Mit der Eröffnung des Auditoriums als semipermanentem Hörraum im März 2019 erweitern wir unseren Rahmen um eingeladene und beauftragte Werke anderer Künstler, die sich alle mit Klang und dessen Zeitlichkeit befassen.

Das Auditorium ist immer Mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr sowie Freitags zwischen 14 und 15 Uhr geöffnet. Ausgenommen sind Schließtage der Universität.

Kontakt: auditorium@mdw.ac.at

антена

Juliana Herrero, Thomas Grill

2018/2019

steel cable, color, acoustic transducers, digital sounds processing, text

The "Antenna" installation creates an interface between sound and its environment. It transmits sounds generated from encoded text. These acoustic vibrations are resonating through the networked body of the artwork, amplified and broadcasted into the surrounding air. The artwork recites the text of "The Art of Noises" (L'arte dei Rumori), a futurist manifesto written by Luigi Russolo in a 1913 letter to his friend and futurist composer Francesco Balilla Pratella.

An audio codec translates the individual letters into musical chords, which are in turn sent over the wire sculpture. These vibrations are modified within the filigree structure by the environmental conditions — wind, rain, dust, birds sitting on the wire. At the other end of the wire network, the sounds are picked up again and translated back into text. This process can be followed on a small display. By the time, the environment of the sculpture inscribes itself into the text by disturbing single bits of the manifesto, slowly turning it from readable text into environmentally informed noise.

Die Installation "Antenna" bildet eine Schnittstelle zwischen Klang und ihrer Umgebung. Sie überträgt Klänge, die aus kodiertem Text generiert wurden. Diese akustischen Vibrationen schwingen durch den vernetzten Körper des Kunstwerks, werden verstärkt und in die umgebende Luft abgestrahlt. Das Kunstwerk rezitiert den Text von „Die Kunst der Geräusche“ (L'arte dei Rumori), einem futuristischen Manifest, das Luigi Russolo in einem Brief von 1913 an seinen Freund, den futuristischen Komponisten Francesco Balilla Pratella geschrieben hatte.

Ein Audiocodec übersetzt die einzelnen Buchstaben in musikalische Akkorde, die wiederum über die Drahtskulptur gesendet werden. Diese Schwingungen werden innerhalb der filigranen Struktur durch die Umgebungsbedingungen modifiziert — Wind, Regen, Staub und Vögel, die auf dem Draht sitzen. Am anderen Ende des Drahtnetzes werden die Klänge wieder aufgenommen und in Text übersetzt. Dieser Vorgang kann auf einer kleinen Anzeige verfolgt werden. Über die Zeit schreibt sich die Umgebung der Skulptur in den Text ein, indem sie einzelne Teile des Manifests stört und langsam von lesbarem Text in von der Umgebung bestimmtes Rauschen überführt.

Fields of Haze

Nicole Krenn, Thomas Grill

2019

paint on paper, generative audio composition

The installation "Fields of Haze" claims the western corner of the auditorium with 31 paper-covered stretcher hangers suspended from the ceiling. The pale color surfaces break the view to the back wall of the library of the Music University - where thousands of scores are stored - on the other side at this point notes for ensembles with several pianos. In very slow succession, chords seep through the wall and emerge through the mists. In short, they are clearly audible, but run quickly and spread out over the paper walls. Gradually, they blend into a vague tonal color that settles permanently in time and space.

Architecturally, the installation presents itself as a flatly dissected image of single images that spans the corner of the room, detached from the classical hanging on a flat wall. Through its permeability, it opens the room into the depth, but on the other hand, it offers a homogeneous radiating surface for the sound. At the same time, the paper carries both a visual and an acoustic color, in a movement that moves both spatially and temporally.

The piano chords represent the composition *Véxations* by Erik Satie (played by Jaime Wolfson), whose prescribed 840x repetition at the chosen tempo would take several weeks. The individual sounds melt within a few seconds through spectral erosion processes, as they are also manifested in the MP3 compression and condense into swathes of digital sound vapor.

Die Installation "Fields of Haze" ("Nebelfelder") beansprucht mit 31 von der Decke hängenden, papierbespannten Keilrahmen die westliche Raumecke des Auditoriums für sich. Die fahlen Farbflächen brechen den Blick zur Rückwand der Bibliothek der Musikuniversität hin - dorthin, wo abertausende Partituren lagern - an der anderen Seite an dieser Stelle eben Noten für Besetzungen mit mehreren Klavieren. In sehr langsamer Abfolge sickern Akkorde durch die Wand und treten durch die Nebelflächen zutage. Kurz sind sie klar vernehmbar, verlaufen aber rasch und breiten sich über die Papierwände aus. Sie mischen sich ganz allmählich zu einer vagen klanglichen Farbe, die sich in Zeit und Raum dauerhaft festsetzt.

Architektonisch zeigt sich die Installation als ein flächig zergliedertes Bild aus Einzelbildern, das sich in die Raumecke spannt, losgelöst von der klassischen Hängung an flacher Wand. Durch ihre Durchlässigkeit öffnet sie den Raum in die Tiefe, bietet andererseits aber für den Klang eine homogen wirkende Abstrahlfläche. Das Papier ist gleichzeitig Träger einer visuellen und einer akustischen Farbe, in räumlich und zeitlich fließender Bewegung.

Die Klavierakkorde repräsentieren die Komposition *Véxations* von Erik Satie (gespielt von Jaime Wolfson), deren vorgeschriebene 840-fache Wiederholung in dem gewählten Tempo mehrere Wochen dauern würde. Die einzelnen Klänge zerfließen jeweils innerhalb weniger Sekunden durch spektrale Erosionsprozesse, wie sie auch in der MP3-Kompression zutage treten und verdichten sich zu Schwaden von digitalem Klangdunst.

intermission

Mario de Vega

2019

Operating System, script, silicon carbide crystal, electric power line

Intermission is composed by an electronic system and a rudimentary suspension mechanism. Its principle is simplified as code written to analyse and retard an audio signal using the microphone input and segments of a computer interface as engines. A piece of silicon carbide crystal, suspended from the ceiling, interacts with the feedback of the system itself, acting as a gate that increases and decreases the fluctuation of a digital signal.

Special thanks to Alberto de Campo, Thomas Grill and Hugo Esquinca.

Intermission besteht aus einem elektronischen System und einem rudimentären Aufhängungsmechanismus. Sein Prinzip ist, vereinfacht, Code um ein Audiosignal zu analysieren und zu verzögern, wobei der Mikrofoneingang und Segmente einer Computerschnittstelle als Engines verwendet werden. Ein Stück Siliziumkarbidkristall das an der Decke hängt, interagiert mit dem Feedback des Systems selbst und fungiert als Gate, das die Fluktuation eines digitalen Signals erhöht und verringert.

Besonderer Dank geht an Alberto de Campo, Thomas Grill und Hugo Esquinca.

enrichment and depletion

Martin Howse

2019

custom electronics, radioactive material, ultraviolet light

Depleted uranium: a byproduct of enrichment used as armour plating and armour penetrating projectile. Biological/radioactive half-life: 15 days/4.468 billion years respectively. Enriched uranium: a type of uranium in which the percent composition of uranium-235 has been increased through a process of isotope separation. Uranium is enriched to fuel nuclear power generation and for military nuclear weapons use. /Enrichment and depletion/ attempts the simple digital play back of the mineral or lithic, the sucking stone tapes, in order to enter into deeper times of the geologic and of media sedimentation. We wish to play back a clear instance of decay and dissolution, of the loss of energy and identity enacted by radioactive decay. Forms of playback can equally be considered as engaging in material and informatic decay or deterioration. Magnetic tapes are ground down and eroded geologically by the repeated application of the read head, memory bits must be energetically reset as they are destroyed by a digital readout, paper and ink are worn thin on repeated readings. And in the moment of their capture by instrumentation, through their observation, the energies of the cosmos are consumed; they die out.

Radioactive minerals containing uraninite and sprouting yellow and green crystals of autunite and meta-autunite, sourced from sites of cold war uranium mining in Germany's Erzgebirge region, are placed next to a geiger counter tube. Each local decay event delivers a pulse which is subsequently stretched and treated as a one bit sample. A single pulse within a time frame is treated as a one, an absence as a zero. These single bits are collected in a circular buffer, cycled through and played back at a higher rate as a one bit encoded audio stream. New bits are slowly added to the circular buffer as they are read in. It's a repeating rocky tape loop.

Abgereichertes Uran: ein Nebenprodukt der Anreicherung, das als Panzerung und panzerdurchbrechendes Geschoss verwendet wird. Biologische / radioaktive Halbwertszeit: 15 Tage bzw. 4,468 Milliarden Jahre. Angereichertes Uran: Ein Urantyp, bei dem die prozentuale Zusammensetzung von Uran-235 durch Isotopentrennung erhöht wurde. Uran wird angereichert, um die Stromerzeugung aus Atomkraft zu fördern und es in militärische Atomwaffen einzusetzen. /Enrichment and depletion/ versucht die einfache digitale Wiedergabe des Minerals oder Lithiums, der saugenden Steinbänder, um in die Tiefenzeit der geologischen und medialen Sedimentation einzutauchen. Wir möchten einen klaren Fall für Zerfall und Auflösung, für den Energie- und Identitätsverlust durch radioaktiven Zerfall wiedergeben. Formen der Wiedergabe können gleichermaßen als Auseinandersetzung mit materiellem und informativem Verfall oder Verschlechterung betrachtet werden. Durch wiederholtes Anlegen des Lesekopfes werden Magnetbänder geologisch abgeschliffen und erodiert. Die Speicherbits müssen energetisch zurückgesetzt werden, da sie durch eine digitale Anzeige zerstört werden. Papier und Tinte werden bei wiederholten Ablesungen verschlissen. Und im Moment ihrer Erfassung durch Instrumente werden durch ihre Beobachtung die Energien des Kosmos verbraucht; sie verklingen.

Radioaktive Mineralien die Uraninit enthalten in denen gelbe und grüne Kristalle aus Autunit und Meta-Autunit sprießen, die aus den Standorten des Uranabbaus im Kalten Krieg im Erzgebirge stammen, befinden sich neben einem Geigerzählerrohr. Jedes lokale Abklingereignis liefert einen Impuls, der anschließend gedehnt und als Ein-Bit-Probe behandelt wird. Ein einzelner Impuls innerhalb eines Zeitrahmens wird als Eins behandelt, eine Abwesenheit als Null. Diese einzelnen Bits werden in einem Speicher gesammelt, durchlaufen und, mit höherer Frequenz, als ein 1-Bit codierter Audiostrom wiedergegeben. Neue Bits werden beim Einlesen langsam in den Ringspeicher eingefügt. Es handelt sich um eine sich wiederholende wackelige Bandschleife.

midnight song

Thomas Grill

2019

Ink print on paper, Acrylic glass

The work is a printed representation of the soundscape recorded at the auditorium at midnight of March 1st, 2019, the beginning of meteorological spring. In the still of the night, a nightingale sings outside in the garden, its song leaking through the windows into the reverberant space of the auditorium.

The audio recording is in the form of a monophonic 1-bit encoding, a very high quality audio representation consisting of a stream of bits. The bit stream has been printed as a spiral of black and white segments, starting in the middle of the circle. It can be converted back to audio by a simple decoding process. However, imperfections in the print and through wear and dust on the acrylic glass will change the visual appearance over time, therefore also changing the audio content.

Die Arbeit ist eine gedruckte Darstellung der Klangatmosphäre, die im Auditorium um Mitternacht des 1. März 2019, dem Beginn des meteorologischen Frühlings, aufgenommen wurde. In der Ruhe der Nacht singt eine Nachtigall im Garten, und ihr Lied dringt durch die Fenster in den Hallraum des Auditoriums.

Die Audioaufnahme ist in Form einer monophonen 1-Bit Spur codiert, einer Audiodarstellung von sehr hoher Qualität, die aus einem einfachen Bitstrom besteht. Dieser Bitstrom wurde als Spirale aus schwarzen und weißen Segmenten gedruckt, beginnend in der Mitte des Kreises. Er kann durch einen einfachen Dekodierungsprozess wieder in Audio umgewandelt werden. Unvollkommenheiten im Druck, durch Abnutzung und Staub auf dem Acrylglas verändern jedoch mit der Zeit das optische Erscheinungsbild und somit auch den Audioinhalt.

μαηνηϊς room

Angélica Castelló

2017

Woven tapestry made of cassette audios tapes, wooden objects & sound file.

Magnetic Room is a sound installation / composition playing with the ideas of worship, confusion and memory. Intimate LowFi, construction and destruction.

“...I was falling asleep that night I kept thinking about Angélica Castelló’s Magnetic Room. Five amorphous, organ-like shapes made of knit cassette-like tape hang from the ceiling to form one mass of vibrating energy. Even in a dim barn, light inevitably hits the curled tape in thousands of folds, so it glistens like a sweaty reptile just crawling out of a pleasant swamp. A pedestal rests just underneath the floating mass, so as the mass inevitably sways, its movements are amplified by the frame the pedestal provides. A small, red, house-shaped block also rests on the pedestal. Nearby is a cassette player and a pair of headphones. I don’t remember anything about the sounds on the cassette, but the images of the sculpted object presented to my mind an instruction manual for how worry works, how it can be contained, how it can be freed, how it can be darkened, how it can be productive, and maybe even how to think about consuming it.”

Magnetic Room ist eine Klanginstallation / Komposition, die mit den Ideen von Anbetung, Verwirrung und Erinnerung spielt. Intimes LoFi, Konstruktion und Zerstörung.

„... Ich bin in dieser Nacht eingeschlafen und habe immer an Angélica Castellós magnetischen Raum gedacht. Fünf amorphe, orgelartige Formen aus gestricktem, kassettenähnlichem Band hängen von der Decke und bilden eine Masse vibrierender Energie. Selbst in einem dunklen Raum trifft das Licht unvermeidlich in tausendfacher Weise auf das gekräuselte Band, so dass es wie ein verschwitztes Reptil glitzert, das gerade aus einem angenehmen Sumpf kriecht. Ein Podest ruht direkt unter der schwebenden Masse. Wenn die Masse zwangsläufig schwankt, werden ihre Bewegungen durch den Rahmen den das Podest bietet verstärkt. Auf dem Podest ruht auch ein kleiner, roter, hausförmiger Block. In der Nähe befindet sich ein Kassettenspieler und ein Kopfhörer. Ich kann mich an die Sounds auf der Kassette nicht erinnern, aber die Bilder des skulpturierten Objekts präsentierten mir eine Bedienungsanleitung, wie die Sorgen funktionieren, wie sie enthalten sein können, wie sie befreit werden können, wie sie abgedunkelt werden können. Wie sie produktiv sein können und vielleicht sogar darüber nachzudenken, wie man sie konsumieren kann.“

the carrier

Almut Schilling

2019

stainless steel table, microscope, rhyzopertha dominica, compact disc, digital audio tape, floppy disc, contact microphone, headphone, loudspeaker

Edelstahltisch, Mikroskop, Rhyzopertha Dominica, CD, digitales Audioband, Diskette, Kontaktmikrofon, Kopfhörer, Lautsprecher

Information can be understood as the conclusion of time, space and material. Represented by digital data information relies on a carrier to be processed, interpreted and stored. Depending on the logic of the carrier the bitstream (001101011...) needs to be transformed for burning, magnetising and electrifying. Listening to music through an magnetic tape (DAT) differs significantly from playing it with a CD- or mp3 Player. An Information carrier does have a physical materiality, specific intrinsic properties which shapes the sound, a characteristic noise, changing with time.

The data needs to be processed for interpretation through a signal chain of specific elements. Something like an 'interpreter' translates the bitstream. The mp3 player enables us to conceptually hear the sound. A bug (Rhyzopertha dominica) transforms the Bits and BYTES just in another way, we might be able to learn to hear and understand? Let us mix up the conventional interpretational chain of digital sound processing. Let us hear the binary materiality, metall growing through oxidation, a cd interpreted by a bug, a mp3 file played through mould, heat and dust.

Information kann als Schlussfolgerung von Zeit, Raum und Material verstanden werden. Die, durch digitale Daten dargestellten, Informationen sind darauf angewiesen, auf einen Träger gespeichert und durch diesen interpretiert zu werden. Abhängig von dessen Logik wird der Bitstrom (001101011 ...) zum Brennen, Magnetisieren und Elektrifizieren umgewandelt. Die Wiedergabe von Musik durch ein Magnetband (DAT) unterscheidet sich durchaus von der Wiedergabe mit einem CD-, oder mp3-player. Jeder Informationsträger besitzt eine gewisse physische Materialität. Bestimmte intrinsische Eigenschaften formen den Klang, ein charakteristisches Geräusch, welches sich mit der Zeit ändert.

Die Daten werden zur Interpretation durch eine spezifische Signalkette verarbeitet. Ein 'Interpreter' übersetzt den Bitstrom. Mit dem MP3-Player können wir den Klang konzeptionell hören. Ein Käfer (Rhyzopertha Dominica) transformiert die BITS und BYTES nur auf eine andere Art und Weise. Können wir vielleicht anders hören und verstehen lernen? Vermischen wir die herkömmliche Interpretationskette der digitalen Klangverarbeitung und hören die binäre Materialität; Metall wächst durch Oxidation, eine CD wird interpretiert von einem Käfer, eine MP3-Datei, prozessiert durch Schimmel, Hitze und Staub.

Phase Transitions

Dario Sanfilippo

2019

electronics, transducers, resonant bodies

Phase Transitions is a long-form composition for an autonomous adaptive ecosystem operating in real-time which explores the idea of digital deterioration and the behavioural changes in dynamical systems with varying parameters. The work is based on feedback delay networks with nonlinear transfer functions, specifically, saturating units (also known as soft-clipping functions) whose purpose is to ensure stability in self-oscillating conditions but also to make the deterioration process possible. Saturators transform signals so that amplitude values within a certain range are passed through almost untouched, while values outside that range are compressed never to exceed the limits of the saturators. The more the signals are far from the allowed range (so to speak), the more the signals are distorted (i.e., signals deteriorate), which results in more frequency components being added to the network.

The system is coupled with the environment through a microphone (input) and a resonating wooden bench (output). The signal from the microphone is processed so that some information is extracted and used to pilot the delay lengths. The analysis window of this process is one hour. It means that there is no immediate cause-effect relationship between what happens in the environment and the output of the system: theoretically, a perturbation in the environment will reach its maximum effect after one hour, but the system's output is continuously affected by the past environmental conditions. The feedback coefficients are set to grow of a magnitude of 2 in about three months. Roughly, that is the limit after which the saturators will be full and will have no further effect except producing broadband noise. That is indeed what sets the life span of the system.

Phase Transitions ist eine Komposition für ein autonomes adaptives Ökosystem das in Echtzeit arbeitet und die Idee digitalen Verfalls und Verhaltensänderungen in dynamischen Systemen mit unterschiedlichen Parametern untersucht. Die Arbeit basiert auf Rückkopplungsverzögerungsnetzwerken mit nichtlinearen Übertragungsfunktionen, insbesondere Sättigungseinheiten (auch als Soft-Clipping-Funktionen bezeichnet), deren Zweck es ist, Stabilität unter selbstoszillierenden Bedingungen sicherzustellen, aber auch einen Degradationsprozess zu ermöglichen. Saturatoren transformieren Signale so, dass Amplitudenwerte innerhalb eines bestimmten Bereichs nahezu unberührt durchgelassen werden, während Werte außerhalb dieses Bereichs komprimiert werden, um niemals die Grenzen der Sättiger zu überschreiten. Je mehr sich die Signale so weit vom erlaubten Bereich entfernt befinden, desto stärker werden die Signale verzerrt (d.h. die Signale verschlechtern sich), was dazu führt, dass mehr Frequenzkomponenten zum Netzwerk hinzugefügt werden.

Das System ist über ein Mikrofon (Eingang) und eine resonante Holzbank (Ausgang) mit der Umgebung gekoppelt. Das Signal vom Mikrofon wird so verarbeitet, dass einige Informationen extrahiert und zum Steuern der Verzögerungslängen verwendet werden. Das Analysefenster dieses Prozesses beträgt eine Stunde. Dies bedeutet, dass es keine unmittelbare Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen dem, was in der Umgebung passiert, und der Leistung des Systems gibt: Theoretisch erreicht eine Störung in der Umgebung nach einer Stunde ihre maximale Wirkung, aber die Leistung des Systems wird ständig von seinen Umweltbedingungen beeinflusst. Die Rückkopplungskoeffizienten sind eingestellt, dass sich eine Verdoppelung innerhalb von etwa drei Monaten vollzieht. Grob gesagt ist dies die Grenze, nach der die Sättiger voll sind und keine weitere Wirkung haben, außer dass Breitbandrauschen erzeugt wird. Das ist in der Tat das, was die Lebensdauer des Systems bestimmt.

fragments

Tobias Leibetseder

2019

cardboard, paper, plastic, metal, waste of any kind, data, sound, video

The processual and constantly changing sculpture "Fragments" is in permanent development and consists of artefacts of the Rottings Sounds process. Waste, things collected, things stored and things put aside, texts, pictures, data, sounds etc. are the basis of the shape-changing work. Object or exhibition, museum or archive, collection or documentation are moments of intrinsic research and decomposition, accompanying the process and resting in the distant but immediate eye of the virtual observer.

Die prozesshafte und in ständiger Transition befindliche Skulptur „Fragments“ ist in permanenter Entwicklung und besteht aus Artefakten des Rottings Sounds Prozesses. Abfall, Gesammeltes, Aufbewahrtes und Weggelegtes, Texte, Bilder, Daten, Klänge usw. sind Basis der gestaltwandelnden Arbeit. Objekt oder Ausstellung, Museum oder Archiv, Sammlung oder Dokumentation sind Momente der intrinsischen Forschung und Zersetzung, prozessbegleitend und ruhend im distanzierten aber unmittelbaren Auge des virtuellen Beobachters.

dust a bit

Klaus Filip

2019

digital audio via laser beam

a musical motif in just intonation consisting of pure sine tones serves as starting material. digitized, it modulates the intensity of a laser beam. the laser is sent through the room with a mirror several times and finally directed to a phototransistor. on its way through the room, the optical signal is disturbed by the dust present in the air. individual bits are changed. the dusty bitstream overwrites the memory of the original signal, is sent to the source material and again through the room. This is repeated over hours, days and months and can be heard via headphones.

ein musikalisches motiv in reiner stimmung bestehend aus reinen sinustönen dient als ausgangsmaterial. digitalisiert moduliert es die intensität eines laserstrahls. der laser wird mittels spiegel mehrmals durch den raum geschickt und am ende dieser strecke an einen phototransistor gelenkt. auf seinem weg durch den raum wird das optische signal durch den in der luft vorhandenen staub gestört. einzelne bits werden verändert. der verstaubte bitstream überschreibt den speicher des ursprünglichen signals, wird zum ausgangsmaterial und erneut durch den raum geschickt. das wiederholt sich über stunden, tage und monate und ist über kopfhörer abhörbar.

cd-r(ot)

Almut Schilling, Till Bovermann

2019

CD players, loudspeakers, amplifiers

A monolithic CD player stack revealing the (im-)perfection of digital audio.

The CD — arguably the first digital music medium for consumers — a "technological breakthrough in audio history reproduction. Laser and disc come together for one of the purest sound ever ... a work of magic." now becomes obsolete. CD-R(ot) tells about the promise of this "ultimate sound experience by an unbreakable technology", embodied by CD players and recorders of various brands, quality, and technological generations. Seven playback machines (8 times 2 channels) are fed with referential material, their analogue output signal identically and simultaneously amplified and emitted. Minimal differences of reproduction emerge, amplifying onto the false promise of "pure perfection" of the digital, the myth that 01010010111 are infinite integrity. Continuous playback causes degradation, amplified by controlled micro-manipulation of the CD material, triggering the very soul of digital reproduction: the error correction.

The result: A pure sound? A mess? A distinct aesthetic of obsolete laser-based technology?
Close in onto the perception of this "digital reality" and judge for yourself.

Ein monolithischer CD-Player-Stack, der die (In-)Perfektion von digitalem Audio offenbart.

Die CD — das wohl erste digitale Consumer Musikmedium — ein "technological breakthrough in audio history reproduction. Laser and disc come together for one of the purest sound ever ... a work of magic." wird obsolet. CD-R(ot) berichtet über das Versprechen dieser "ultimate sound experience by an unbreakable technology", verkörpert durch CD-Player und Recorder verschiedener Marken, Qualitäten und technologischer Generationen. Sieben Abspielmaschinen (8 x 2 Kanäle) werden mit Referenzmaterial gespeist, ihr analoges Ausgangssignal wird identisch und gleichzeitig verstärkt und emittiert. Minimale Unterschiede der Wiedergabe treten hervor und verstärken das falsche Versprechen der "reinen Perfektion" des Digitalen, den Mythos, dass 01010010111 unendliche Integrität ist. Fortlaufende Wiedergabe — verstärkt durch kontrollierte Mikromanipulation des CD-Materials — führt zur Verschlechterung des Zusammenspiels des Systems CD<>Reader. Die Seele der digitalen Wiedergabe wird angesprochen: die Fehlerkorrektur. Überall vorhanden, überall anders implementiert.

Das Ergebnis: Ein reiner Klang? Ein Durcheinander? Eine Ästhetik obsoleter laserbasierter Technologie?
Setzen Sie sich (der Wahrnehmung) dieser "digitalen Realität" aus und urteilen Sie selbst.

Till Bovermann

<http://tai-studio.org>
<http://lfsaw.de>

Till Bovermann is an artist and scientist, working with the sensation of sound and interaction. He studied Computer Science in the Natural Science, majoring in Robotics at Bielefeld University and worked at various institutes of Bielefeld University, Germany where he also received a PhD for his work on Tangible Auditory Interfaces. As post-doctoral researcher on tangible and auditory interaction at the Media Lab of Aalto University, Finland, he initiated TAI-studio.org as an online space for scientific and artistic research on tangible and auditory interfaces. Between 2014 and 2016, Till was principal investigator of the project "Design, Development and Dissemination of New Musical Instruments" (3DMIN) at UdK Berlin. Since 2018, he works for the art-science project "rotting sounds" at University for Applied Arts, Vienna. Among other places, Till displayed his artistic work and performed with his self-build instruments at ZKM Karlsruhe, Roter Salon of Volksbühne Berlin, and Node+Code Frankfurt a.M.. He also co-curated the 3-day festival "Performing Sound, Playing Technology" at ZKM, Karlsruhe.

Till has been teaching at various international institutions, among others the Institute For Music And Media of the University of Music, Duesseldorf and the Institute for Time-based media, UdK Berlin. Alongside his artistic and academic work, he develops software in and for SuperCollider.

Als Künstler und Wissenschaftler beschäftigt sich Till Bovermann mit Klang und Interaktion. Er studierte Naturwissenschaftliche Informatik mit Schwerpunkt Robotik an der Universität Bielefeld und arbeitete dort an verschiedenen Instituten, wo er auch zum Thema Tangible Auditory Interfaces promovierte. Als Postdoc-Forscher für haptische und auditive Interaktion am Media Lab der Aalto University, Finnland initiierte er TAI-studio.org als Online-Plattform für wissenschaftliche und künstlerische Forschung zu greifbaren und auditiven Schnittstellen. Von 2014 bis 2016 war Till als leitender Forscher des Projekts „Design, Development and Dissemination of New Musical Instruments" (3DMIN) an der UdK Berlin tätig. Seit 2018 arbeitet er für das ArtScience-Projekt "RottingSounds" an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Till zeigte seine künstlerischen Arbeiten und selbstgebaute Instrumente unter anderem am ZKM Karlsruhe im Roten Salon der Volksbühne Berlin, und bei Node + Code Frankfurt a.M.. Ausserdem ko-kuratierte er das 3-tägige Festival "Performing Sound, Playing Technology" des ZKM Karlsruhe.

Till hat an verschiedenen internationalen Institutionen unterrichtet, unter anderem am Institut für Musik und Medien der Musikhochschule Düsseldorf und am Institut für Zeitbasierte Medien der UdK Berlin. Neben seiner künstlerischen und wissenschaftlichen Arbeit entwickelt er Software in und für SuperCollider.

Angélica Castelló

<https://castello.klingt.org/>

Her sound work and compositions concentrates on fragility, dreamworld and the subconscious. Performs continuously solo or in cooperations everywhere between Mexico City and Vienna. Numerous compositions for ensembles, radio works as well as installations that operate at the interface of music, performance and visual arts. Several releases on labels like Interstellar records, Mikroton recordings, Monotype records, Mosz, chamafu nocords, Orlando Records, einklang_records, Mandorla Label, Thalamos, upside down records etc.

Ihre Klangerbeiten und Kompositionen konzentrieren sich auf Fragilität, Traumwelt und das Unterbewusste. Sie performed Solo oder in Kooperationen überall zwischen Mexico City und Wien. Zahlreiche Kompositionen für Ensembles, Radioarbeiten, sowie Installationen an der Schnittstelle von Musik, Performance und Bildender Kunst. Mehrere Veröffentlichungen auf Labels wie Interstellar records, Mikroton recordings, Monotype records, Mosz, chamafu nocords, Orlando Records, einklang_records, Mandorla Label, Thalamos, upside down records etc.

Klaus Filip

<http://filipino.klingt.org/>

i am musician, sound artist and programmer but i live in vienna. my main concern is with sinewaves, their appearance in time and at the threshold of perception, as well as their entanglement with acoustic instruments. as a soundartist i am researching the interplay between sound and light. my software project ppool is still in use by improvising musicians all over the world. i studied electroacoustics and musicology a long time ago, teach at a university in vienna and was co-curating the reheat festival.

Ich bin Musiker, Klangkünstler und Programmierer aber lebe in Wien. Mein Interesse gilt vor allem den Sinustönen, ihrem Auftreten in der Zeit, an der Wahrnehmungsschwelle und ihrer Verstrickung mit anderen Instrumenten. Als Klangkünstler erforsche ich die Wechselwirkung von Ton und Licht. Meine Software ppool wird immer noch von improvisierenden Musikern dieser Welt verwendet. Vor langer Zeit studierte ich Elektroakustik und Musikwissenschaften, unterrichtete an der Angewandten in Wien und war Ko-Kurator des Festivals Reheat.

Thomas Grill

<https://grrrr.org>

Individual bachelor and master studies of Interactive Electronic Instruments at the University of Music and Performing Arts, Vienna. Doctoral degree in Composition and Music Theory at the University of Music and Performing Arts, Graz. Scientific research in fields of sound perception, analysis and modeling, interactive electronic instruments, and machine learning. Development of commercial and open-source software, electronic instruments and interactive media systems. Conception and realization of multi-media installations and live electronics in the context of contemporary music. Scientific publications, lectures and workshops at international institutions and conferences. Artistic work in most varied fields of audible and trans-media art, ranging from interactive and net-based audiovisual installation and photography to instrumental composition and electro-acoustic group improvisation.

Numerous presentations of own compositions and installations at international festivals. Regular appearances as interpreter of composed contemporary music, as well as performer of structural and free improvisation. Ongoing cooperation with renowned artists in the fields of music, poetry, theater, dance and video. Works published on CD and DVD.

Among other honours, Grill has been awarded at the Prix Ars Electronica, with an Award of Excellence for his dissertation by the republic of Austria, and has recently been funded for the multi-year project of artistic research "rotting sounds" by the Austrian Science Fund. He has received a number of work stipends and is a researcher and lecturer at the University of Music and Performing Arts Vienna. Living and working in Vienna, Austria.

Individuelles Bachelor- und Masterstudium für interaktive elektronische Instrumente an der Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien. Promotion in Komposition und Musiktheorie an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz.

Wissenschaftliche Forschung in den Bereichen Klangwahrnehmung, Analyse und Modellierung, interaktive elektronische Instrumente und maschinelles Lernen. Entwicklung von kommerzieller und Open-Source-Software, elektronischen Instrumenten und interaktiven Mediensystemen. Konzeption und Realisierung von Multimedia-Installationen und Live-Elektronik im Kontext zeitgenössischer Musik. Wissenschaftliche Veröffentlichungen, Vorträge und Workshops bei internationalen Institutionen und Konferenzen.

Künstlerische Arbeit in den verschiedensten Bereichen der Hör- und Trans-medienkunst, von interaktiven und netzbasierten audiovisuellen Installationen und Fotografien bis hin zu Instrumentalkomposition und elektroakustischer Gruppenimprovisation. Zahlreiche Präsentationen eigener Kompositionen und Installationen auf internationalen Festivals. Regelmäßige Auftritte als Interpret komponierter zeitgenössischer Musik sowie als Performer struktureller und freier Improvisation. Laufende Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern in den Bereichen Musik, Poesie, Theater, Tanz und Video. Werke auf CD und DVD veröffentlicht.

Grill wurde unter anderem beim Prix Ars Electronica mit einem Award of Excellence der Republik Österreich für seine Dissertation ausgezeichnet und erhielt kürzlich Finanzierung vom österreichischen Wissenschaftsfonds für das mehrjährige Projekt "Rotting sounds". Er erhielt mehrere Arbeitsstipendien und ist Forscher und Dozent an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Lebt und arbeitet in Wien.

Martin Howse

<http://www.1010.co.uk/>

Martin Howse is occupied with an artistic investigation of the links between the earth (geophysical phenomena), software and the human psyche (psychogeophysics), proposing a return to animism within a critical misuse of scientific technology. Through the construction of experimental situations (within process-driven performance, laboratories, walks, and workshops), material art works and texts, he explores the rich links between substance or materials and execution or protocol, excavating issues of visibility and of hiding within the world. From 1998 to 2005 he was director of ap, a software performance group working with electronic waste, and pioneering an early approach to digital glitch. In 2005 his environmental computational work, entitled ap0201 installed within the Mojave desert received first prize within the Art & Artificial Life competition VIDA 8.0. From 2007 to 2009 he hosted a regular workshop, micro-residency and salon series in Berlin. Recently he has worked and collaborated on acclaimed projects and practices such as The Crystal World, Psychogeophysics, Earthboot, Sketches towards an Earth Computer and Dissolutions. For the last ten years he has initiated numerous open-laboratory style projects and performed, published, lectured and exhibited diversely. He is equally the creator of the skin-driven audio divination noise module, aka. The Dark Interpreter, and the ERD modular synthesizer series.

Martin Howse beschäftigt sich mit der künstlerischen Untersuchung von Verbindungen zwischen der Erde (geophysikalische Phänomene), Software und der menschlichen Psyche (Psychogeophysik) und schlägt damit eine Rückkehr zum Animismus innerhalb eines kritischen Missbrauchs wissenschaftlicher Technologie vor. Durch den Aufbau experimenteller Situationen (innerhalb prozessorientierter Performances, Labors, Spaziergängen und Workshops), materieller Kunstwerke und Texte untersucht er die reichen Verbindungen zwischen Substanz oder Material, und Ausführung oder Protokoll, und gräbt dabei Fragen der Sichtbarkeit und des Versteckens innerhalb der Welt aus. Von 1998 bis 2005 war er Direktor von ap, einem Softwareperformance Ensemble, das mit Elektronikschrott arbeitet, und war Pionier bei einem frühen Einstieg in digitalen Glitch. 2005 erhielt seine umweltbezogene rechnerische Arbeit mit dem Titel ap0201, die in der Mojave-Wüste installiert wurde, den ersten Preis des Wettbewerbes "Art & Artificial Life competition VIDA 8.0". Von 2007 bis 2009 veranstaltete er regelmäßig Workshops, eine Mikroresidenz und eine Salonreihe in Berlin. Kürzlich hat er an renommierten Projekten und Praktiken wie The Crystal World, Psychogeophysics, Earthboot, Sketches towards an Earth Computer und Dissolutiuons gearbeitet und mitgearbeitet. In den letzten zehn Jahren hat er zahlreiche "Open-Laboratory"-Projekte initiiert und vielfältig perfromed, publiziert, referiert und ausgestellt. Er ist auch der Schöpfer des hautgetriebenen Geräuschmoduls für Audiosignale, aka. "The Dark Interpreter" und der ERD-Modularsynthesizer-Serie.

Juliana Herrero

<https://www.julianaherrero.org/>

Juliana Herrero was born in 1975 in Choele Choel, RN, Argentina and after moving many times in the extended Patagonia she studied dance and music at INSA in General Roca. She graduated from architecture at UBA, University of Buenos Aires. 2001 she moved from Argentina to Europe, completing in 2004 her postgraduate studies in conceptual design by Ben van Berkel, at STÄDELSCHULE, Ffm, joining then also there the film class led by Mark Leckey. Juliana Herrero participated of international exhibitions since 2002 (e.g. in Semper Depot, Kunstzelle WUK and the Künstlerhaus Vienna, Maison de l'Argentine, Cité Internationale Universitaire de Paris, Centro Cultural Borges in Buenos Aires, Kajaani Art Museum and K.H. Rendlund Museum in Kokkola Finland). Between 2013 and 2015 she was local artist of the Viennese studio and residence program "studio das weisse haus". Herrero was awarded in context of the Outstanding Artists Awards – Interdisciplinarity a prize for Exceptional Achievement – Prämie für die besondere Leistungen- BKA Austria and the Premio Fundación Andreani a las Artes visuales (3rd Prize-Revelación) for her work Milieu in 2015. Her oeuvre has since been part of the collection Fundación Andreani, Buenos Aires, Argentina. In her emancipatory pieces, Juliana Herrero contrasts visual impressions with sound spaces. With her interventions, she is probing the boundaries of provocation, concentrated perception, and the utopian, leaving open space for the imagination. She focuses on processes of change at the limits of inside and outside worlds and its osmotic boundaries.

Juliana Herrero lives and works in Vienna.

Juliana Herrero wurde 1975 in Choele Choel, RN, Argentinien, geboren. Nach mehrmaligem Umzug im erweiterten Patagonien studierte sie an der INSA in General Roca Tanz und Musik. Sie absolvierte ein Architekturstudium am UBA der Universität von Buenos Aires. 2001 zog sie von Argentinien nach Europa und absolvierte 2004 ihr postgraduales Studium in Konzeptionelles Entwerfen bei Ben van Berkel, an der STÄDELSCHULE, Ffm, und schloss sich dort auch dem von Mark Leckey geleiteten Filmklasse an. Juliana Herrero war seit 2002 an internationalen Ausstellungen beteiligt (z.B. in Semper Depot, Kunstzelle WUK und im Künstlerhaus Wien, im Maison de l'Argentine, in der Universitaire de Paris, im Centro Cultural Borges in Buenos Aires, im Kajaani Art Museum und im K.H. Rendlund Museum in Kokkola Finnland). Von 2013 bis 2015 war sie lokale Künstlerin des Wiener Atelier- und Residenzprogramms „studio das weisse haus“. Herrero wurde im Rahmen der Outstanding Artists Awards - Interdisciplinarity - Prämie für die besonderen Leistungen - BKA Austria und Premio Fundación Andreani a las Artes (3. Preis-Revelación) für ihre Arbeit Milieu im Jahr 2015 verliehen. Ihr Werk ist seitdem Teil der Sammlung Fundación Andreani, Buenos Aires, Argentinien. In ihren emanzipatorischen Arbeiten kontrastiert Juliana Herrero visuelle Eindrücke mit Klangräumen. Mit ihren Interventionen erforscht sie die Grenzen von Provokation, konzentrierter Wahrnehmung und Utopie, und lässt der Phantasie freien Raum. Sie konzentriert sich auf Veränderungsprozesse an den Grenzen der Innen- und Außenwelt und deren osmotischen Grenzen.

Juliana Herrero lebt und arbeitet in Wien.

Nicole Krenn

<http://krennn.at>

<http://vocalnaps.at/>

Nicole Krenn, lives and works in Vienna. She studied art history and archeology at the University of Vienna, graphics at the IADE Lisboa and KKP at the University of Applied Arts Vienna, where she graduated in 2010. Her work includes artistic graphics, installation and painting, as well as photography and performance. In 2015, Nicole Krenn was awarded the Koschatzky Art Prize for Artistic Graphics. She presents her work in exhibitions and site-specific installations and participates in various interdisciplinary art projects such as VOCAL NAPS.

Nicole Krenn, lebt und arbeitet in Wien. Sie studierte Kunstgeschichte und Archäologie an der Universität Wien, Grafik an der IADE Lisboa und KKP an der Universität für angewandte Kunst Wien, wo sie 2010 diplomierte. Ihr Schaffen umfasst künstlerische Grafik, Installation und Malerei, sowie Fotografie und Performance. 2015 wurde Nicole Krenn mit dem Koschatzky-Kunstpreis für künstlerische Grafik ausgezeichnet. Sie präsentiert ihr Werk in Ausstellungen bzw. ortsspezifischen Installationen, und ist an diversen interdisziplinären Kunstprojekten wie VOCAL NAPS beteiligt.

Tobias Leibetseder

<http://www.tobiasleibetseder.at>

Engages in his work with the aspects of space and transformation. Studied jazz / fusion guitar at the American Institute of Music. Studied architecture at the Vienna University of Technology. Studied computer music and electronic media at the Institute for Electroacoustics at the University of Music and Performing Arts in Vienna. Studies media composition and computer music at the Anton Bruckner University in Linz. Works in the field of electro-acoustic music, sound art, radio art, radioplay, graphics, design, media art.

Tobias Leibetseder, lives and works in Vienna

Beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit den Aspekten von Raum und Transformation. Studium Jazz/Fusiongitarre am American Institut of Music. Studium der Architektur an der TU Wien. Studium Computermusik und elektronische Medien am Institut für Elektroakustik an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Studium Medienkomposition und Computermusik an der Anton Bruckner Universität in Linz. Arbeiten im Bereich elektroakustischer Musik, Klangkunst, Radiokunst, Kurzhörspiele, Grafik, Design, Medienkunst.

Tobias Leibetseder, lebt und arbeitet in Wien

Dario Sanfilippo

<http://dariosanfilippo.tumblr.com/>

I am a music feedback systems specialist, performer, composer, theorist, audio programmer, and researcher based in Vienna. I am a PhD candidate at the University of Edinburgh and I am part of two research projects here in Vienna. My work is on complex adaptive systems for human-machine interaction performance, autonomous machines, and non-conventional music and sound synthesis techniques.

Ich bin Spezialist für Musikfeedbacksysteme, Performer, Komponist, Theoretiker, Audioprogrammierer und Forscher lebend in Wien. Ich bin Doktorand an der University of Edinburgh und bin an zwei Forschungsprojekten in Wien beteiligt. Meine Arbeit beschäftigt sich mit komplexen adaptiven Systemen für die Mensch-Maschine-Interaktion, autonome Maschinen und unkonventionellen Musik- und Klangsynthesetechniken.

Almut Schilling

<http://www.abitpreservation.net>

Almut Schilling works as conservator, researcher and practical theorist. Educated at the Academy of Fine Arts Vienna and various international institutions her studio is based in Vienna, specialised in the preservation of electronic and digital art. As analogue native she is highly interested in pushing her boundaries while working through challenging projects and thinking TRANSdisciplinarily.

Framed by the practical and scientific context of art collections, artists, technologists and information scientists she sharpens her skills continuously in documenting, installing and archiving time-based media art; implementing migration and emulation as strategy; researching the obsolescence in all the various appearances and existence; developing alternative concepts, discussing and evaluating those novel specific demands for preservation purposes.

She is passionate about the NEW digital and addicted to the obsolete MATERIAL.

Almut Schilling arbeitet als Konservatorin, Forscherin und Praxistheoretikerin. Sie genoss ihre Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste Wien und verschiedenen internationalen Institutionen. Ihr Wiener Atelier ist spezialisiert auf die Bewahrung elektronischer und digitaler Kunst. Als "analogue native" ist sie sehr daran interessiert, ihre Grenzen zu überschreiten, indem sie anspruchsvolle Projekte bearbeitet und TRANSdisziplinär denkt.

Im praktischen und wissenschaftlichen Kontext von Kunstsammlungen, Künstlern, Technologen und Informationswissenschaftlern schärft sie kontinuierlich ihre Fähigkeiten in der Dokumentation, Installation und Archivierung zeitbasierter Medienkunst; implementiert Migration und Emulation als Strategie; erforscht Obsoleszenz in all ihren Erscheinungen und Existenzen; entwickelt alternative Konzepte; erörtert und bewertet neuartige spezifische Anforderungen für die Aufbewahrung.

Sie ist leidenschaftlich hinsichtlich des NEUEN Digitalen und süchtig nach dem obsoleten MATERIAL.

Mario de Vega

<http://mariodevega.info>

Sonority, presence and invisibility are starting points of Mario de Vega's artistic work and research. Utilising strategies as handouts, or rather the requirement to sign a declaration form to take over the responsibility for eventual consequences of an art exhibition visit, no obvious warning labels, blindness, otoacoustic phenomena, architectonic barriers, ambiguous situations between acoustic phenomena and signal amplification. Ambivalences between processes and results, between the obvious and the unknown. His work explores the tension between documentation and performativity, addressing aural activity visually. Photographic documentation, video, objects, remains of actions, events, and situations producing ambiguous relations between objects and spaces. Performative situations, both improvisational and contingent, in which documentation constitutes a nuanced aspect of his practice developing modes of presentation for pieces that are otherwise not amenable to a more traditional art context, like the gallery or museum.

His work has been exhibited in Mexico, North America, Chile, South Africa, India, South Korea, China, Russia, Japan and around Europe. He lives and works in Berlin and Mexico City.

Sonorität, Präsenz und Unsichtbarkeit sind Ausgangspunkte von Mario de Vegas künstlerischer Arbeit und Forschung. Die Verwendung von Strategien als Handouts, oder besser die Verpflichtung zur Unterzeichnung eines Deklarationsformulars, um die Verantwortung für eventuelle Folgen eines Kunstaustellungsbesuchs zu übernehmen, keine offensichtlichen Warnschilder, Blindheit, otoakustische Phänomene, architektonische Barrieren, mehrdeutige Situationen zwischen akustischen Phänomenen und Signalverstärkung. Ambivalenzen zwischen Prozessen und Ergebnissen, zwischen dem Offensichtlichen und dem Unbekannten. Seine Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen Dokumentation und Performativität und greift akustische Aktivität visuell an. Fotodokumentation, Video, Objekte, Überreste von Aktionen, Ereignissen und Situationen, die mehrdeutige Beziehungen zwischen Objekten und Räumen erzeugen. Performative, improvisatorische und kontingente Situationen, in denen die Dokumentation einen differenzierten Aspekt seiner Praxis darstellt und Präsentationsmodi für Stücke entwickelt, die sonst einem traditionellen Kunstkontext, wie der Galerie oder dem Museum, nicht zugänglich sind.

Seine Arbeiten wurden in Mexiko, Nordamerika, Chile, Südafrika, Indien, Südkorea, China, Russland, Japan und in ganz Europa gezeigt. Er lebt und arbeitet in Berlin und Mexico City.

Impressum

2019

Herausgeber: Thomas Grill, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Design: restr()ct - Tobias Leibetseder

Ausstellungsaufbau: Per Salkowitsch, Kai Trausenegger

FWF

Der Wissenschaftsfonds.

di:angewandte

Universität für angewandte Kunst Wien
University of Applied Arts Vienna

]a[akademie der bildenden künste wien

mw
universität
für musik und
darstellende
kunst wien

